

Estimación Geoespacial del Acceso Eléctrico a Escala de Vivienda en Barrios Populares de Salta: Superando las Limitaciones del Registro Agregado

Danae Alfonsina Franco Lopera¹, Rodrigo Durán Cayón¹, Miguel Ángel Condori¹

¹ Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), Av. Bolivia 5150 – Salta – Argentina - inenco@unsa.edu.ar

Keywords: Acceso a la electricidad, Barrios populares, Pobreza Energética, Análisis geoespacial

1. Introducción

En Argentina, el principal instrumento oficial para caracterizar el acceso a servicios básicos en barrios populares es el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), una base construida a partir de relevamientos participativos y declaraciones comunitarias. Este registro clasifica la situación del acceso eléctrico según la forma predominante dentro de cada barrio, lo cual significa que, por diseño, no contempla la heterogeneidad interna ni la coexistencia de múltiples formas de conexión (formal, irregular, compartida, autogenerada o sin acceso).

Esta lógica de clasificación mayoritaria por polígono imposibilita conocer cuántas personas viven efectivamente bajo cada condición de acceso dentro de un mismo barrio. Como resultado, se distorsiona el diagnóstico territorial y se invisibilizan situaciones de precariedad energética intra-barrial, especialmente en barrios grandes o con urbanización parcial.

Frente a esta limitación, se desarrolló una metodología alternativa que permite simular espacialmente la ubicación de hogares, estimar su proximidad a redes eléctricas, y clasificar el tipo de acceso de forma individual. Este enfoque posibilita una cuantificación más precisa de la población según forma real de acceso a la electricidad, y es replicable en otras jurisdicciones utilizando datos abiertos y técnicas de análisis geoespacial.

2. Objetivo

Desarrollar y validar una metodología geoespacial replicable para estimar con mayor precisión el acceso real a la electricidad en barrios populares de la provincia de Salta, integrando datos abiertos, simulación espacial y redes de infraestructura.

3. Metodología

La metodología desarrollada integra técnicas de simulación espacial, análisis de redes e inteligencia territorial con datos abiertos, con el fin de estimar el acceso efectivo a la electricidad en barrios populares. Se trabajó con un conjunto de 354 barrios identificados en la provincia de Salta según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), integrando múltiples fuentes georreferenciadas para caracterizar su situación eléctrica.

En primer lugar, se estimó la cantidad de viviendas por barrio a partir del número de familias reportadas por ReNaBaP. A continuación, se aplicó una simulación geoespacial para distribuir hogares dentro del polígono de cada barrio. Esta distribución se priorizó sobre trazas viales internas utilizando geometrías etiquetadas como highway en OpenStreetMap, extraídas a través de la librería OSMnx. En los casos donde no se registró traza vial, se utilizó una distribución aleatoria uniforme restringida al contorno del barrio.

Cada punto simulado fue vinculado a la red eléctrica más cercana mediante el cálculo de distancias euclidianas a las líneas de media y alta tensión. La infraestructura eléctrica utilizada fue provista por EDESA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta), disponible públicamente a través del portal del Ministerio de Energía de la Nación. Con base en la distancia al tendido más cercano, se clasificó el acceso de cada hogar en una de las siguientes categorías: formal (≤ 50 metros), informal (51–150 metros) o sin acceso (>150 metros). Asimismo, se consideró la categoría de autogenerado para barrios que, según el ReNaBaP, declaran no estar conectados a la red.

Para mantener coherencia con los registros oficiales y evitar contradicciones agregadas, se aplicó un procedimiento de ajuste en cada barrio para garantizar que la mayoría de los hogares simulados conservara la forma de acceso reportada, permitiendo al mismo tiempo capturar la heterogeneidad intra-barrial.

Figura 1. Ejemplo de estimación acceso para un barrio.

Finalmente, los resultados fueron validados a través de dos mecanismos. En primer lugar, se compararon las distancias promedio por categoría estimada, observándose patrones consistentes con la lógica del modelo. En segundo lugar, se utilizó la base de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre estimación de acceso eléctrico mediante imágenes de luminancia nocturna (VIIRS), disponible en GeoHub. Esta comparación permitió detectar barrios con baja emisión de luz artificial donde el modelo estimaba concentraciones significativas de hogares sin acceso, aportando una validación cruzada basada en observación remota.

4. Resultados

La aplicación del modelo geoespacial a los 354 barrios populares analizados en la provincia de Salta permitió detectar discrepancias significativas entre la situación de acceso eléctrico reportada oficialmente y la estimada a partir del análisis espacial detallado.

Figura 2. Acceso Reportado vs. Estimado.

El gráfico de la Figura 2 resume estas diferencias, mostrando la población estimada y reportada bajo cada categoría de acceso eléctrico: formal, informal, sin acceso y autogenerado. Las cifras se expresan en número de personas, considerando un promedio de 3,5 individuos por familia.

En la categoría formal, el ReNaBaP reporta 71.953 personas, mientras que el modelo estima solo 66.237, revelando una sobreestimación del 7.9% en los datos oficiales.

En el caso del acceso informal, ocurre lo contrario: se reportan 63.406 personas, pero el modelo estima más de 40.726, lo que implica una subestimación del 35.8%.

Para la categoría sin acceso, la diferencia también es sustancial: 1.323 personas reportadas frente a 30.187 estimadas, lo que indica una enorme cantidad de personas sin acceso a la electricidad en barrios donde ReNaBaP no lo reportaba.

En cuanto al acceso autogenerado, se estiman 465 personas frente a las 934 reportadas, lo que refleja una posible sobreasignación de esta categoría en registros oficiales sin verificación técnica del tipo de suministro.

Estas diferencias cuantitativas fueron respaldadas por patrones espaciales consistentes. Las distancias promedio a la red eléctrica mostraron diferencias sistemáticas entre categorías: los hogares clasificados como formales se ubicaban a una distancia media de 106 metros de la red, mientras que los clasificados como sin acceso superaban los 330 metros. Este gradiente espacial sugiere que el modelo logra capturar relaciones territoriales verosímiles entre ubicación y forma de acceso.

La Figura 2 permite visualizar gráficamente esta discrepancia entre lo reportado y lo estimado, y resalta el valor del enfoque metodológico empleado para mejorar el diagnóstico energético en contextos urbanos vulnerables.

5. Discusión Final

Los resultados obtenidos evidencian las limitaciones estructurales de los registros oficiales para reflejar la complejidad del acceso eléctrico en barrios populares. El hecho de que el ReNaBaP reporte una única condición mayoritaria por

barrio genera un efecto de invisibilización sobre formas de acceso coexistentes, como la conexión informal, la autogeneración o la carencia total de suministro. Este enfoque agregado por polígono limita la posibilidad de diseñar políticas públicas diferenciadas, focalizadas y basadas en evidencia territorial.

La metodología propuesta aporta una herramienta replicable, de bajo costo y basada en datos abiertos, que permite capturar la heterogeneidad interna de los barrios y estimar con mayor precisión las condiciones reales de acceso eléctrico a escala de vivienda. Al integrar simulación espacial, redes eléctricas reales y validación externa con observación satelital (VIIRS), el modelo logra identificar patrones de exclusión energética que permanecen ocultos en los datos tradicionales. Esta aproximación no solo mejora la cuantificación del fenómeno, sino que también aporta evidencia cartográfica útil para orientar la planificación de infraestructura, programas de regularización y estrategias de inclusión energética.

No obstante, el modelo puede ser perfeccionado. En su versión actual, la distribución de hogares dentro de los barrios depende de reglas heurísticas basadas en la traza vial, lo que si bien es razonable, puede no reflejar con precisión la densidad ni la morfología real de la ocupación del suelo. En este sentido, una línea de desarrollo futura consiste en incorporar algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) que utilicen imágenes satelitales de alta resolución, indicadores morfológicos y datos censales para estimar la ubicación probable de las viviendas con mayor realismo. Modelos basados en segmentación semántica o redes neuronales convolucionales (CNN) entrenadas sobre imágenes etiquetadas pueden mejorar sustancialmente la etapa de simulación residencial, fortaleciendo la robustez del diagnóstico espacial.

En síntesis, el trabajo no solo revela importantes discrepancias entre lo reportado y lo estimado en términos de acceso eléctrico, sino que propone un camino metodológico sólido, validado y ampliable, que puede ser adoptado por organismos públicos, cooperativas y organizaciones sociales interesadas en avanzar hacia una transición energética justa y territorialmente informada.